

ALGUMAS PROPRIEDADES ALGÉBRICAS DO PRODUTO CRUZADO PARCIAL

LAERTE BEMM

Alguns conceitos da Teoria de Anéis envolvem noções de finitude. Por exemplo, um anel artinianiano é um anel que satisfaz a condição de cadeia descendente sobre ideais. Tal condição sobre as cadeias de ideais generaliza simultaneamente os anéis finitos e anéis que são espaços vetoriais de dimensão finita. Os conceitos de anéis noetherianos, semisimples, semilocais, perfeitos, entre outros, tem em sua essência a ideia de finitude.

Nesse trabalho, consideramos ações parciais torcidas de grupos sobre anéis e estudamos condições necessárias e suficientes para que o produto cruzado parcial seja um anel artinianiano, noetheriano, perfeito, semiprimário e semilocal. Mostramos que em algumas destas propriedades, a condição do grupo ser finito não é apenas suficiente, mas também é necessária. Pra finalizar, estudamos a dimensão de Krull do produto cruzado parcial, comparando-a com a dimensão de Krull do anel base. Os resultados por nós obtidos, generalizam os principais resultados de [2], [3] e [4].

Esse trabalho foi desenvolvido em colaboração com o Prof. Dr. Wagner Cortes, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e parcialmente financiado pela Fundação Araucária.

REFERÊNCIAS

- [1] Ferrero, M., Lazzarin, J. *Partial Actions and Partial Skew Group Rings*. J. Algebra 319 (2008), 5247-5264.
 - [2] Okninski J. *Semilocal Skew Group Ring*. Proc. Amer. Math. Soc. 80 (4) (1980) 552 - 554.
 - [3] Park, J. K. *Artinian Skew Group Rings*. Proc. Amer. Math. Soc. 75 (1) (1979) 1-7.
 - [4] Park, J.K; *Skew Group Rings Whit Krull Dimension*. Math. J. Okayama 25, (1983) 75-80
- Email address: lbemm2@uem.br*

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ